

Salud mental en tiempos de pandemia y confinamiento por Covid-19 en Colombia.

Ana Gisela Pérez Guzmán, Vicky Yaneth Pinzón, Jonathan Steven Poveda

Fundación Universitaria del Área Andina

Noviembre, 2021

Bogotá, Colombia

vpinzon5@estudiantes.areandina.edu.co

aperez114@estudiantes.areandina.edu.co

jpoveda15@estudiantes.areandina.edu.co

Abstract— This research aims to investigate the consequences generated in the mental health of Colombians in confinement and identify its impact during the pandemic. For this, information was collected by research groups, government entities and international public health organizations in order to determine the prevalence of mental health effects in Colombia, finding that the main effects caused by confinement and pandemic by the Covid-19 were: anxiety, stress, depression, (others), related to emotional changes, fear of the arrival of the pandemic in Colombia and the impact on social life. In the same way, it is identified that the most affected gender was that of women, also that in the age range the most affected was 18 to 29 years. A recommendation is made to the government entities of the country that create or manage a plan that prioritizes the issue of mental health, because, although its consequences are not immediate, they tend to reveal themselves in the medium and long term and can affect anyone regardless age.

Keyword (Youth, adolescents, adults, children, anxiety, stress, depression, mental health, pandemic, confinement, Colombia, SARS Cov 19, COVID-19.)

Resumen— La presente investigación pretende investigar las consecuencias generadas en la salud mental en los colombianos en el confinamiento e identificar el impacto de esta en tiempos de pandemia. Para ello, se realizó recopilación de la información por grupos de investigación, entes gubernamentales y organizaciones internacionales de salud pública con el fin de determinar la prevalencia de afectaciones en la salud mental en Colombia, encontrando que las principales afectaciones causadas por el confinamiento y pandemia por el Covid-19 fueron: ansiedad, estrés, depresión, entre otros, relacionadas con los cambios emocionales, miedo por la llegada de la pandemia a Colombia y por la afectación en la vida social. Se identifica de igual manera que, el género más afectado fue el de las mujeres, también que en rango de edades el más afectado fue en 18 a 29 años. Se realiza una recomendación a los entes gubernamentales del país que creen o gestionen un plan que prioricen el tema de la salud mental, pues, aunque sus consecuencias no son inmediatas, tienden a revelarse a mediano y largo plazo y puede afectar a cualquier persona sin importar la edad.

Palabras claves (Jóvenes, adolescentes, adultos, niños, ansiedad, estrés, depresión, salud mental, pandemia, confinamiento, Colombia, SARS-Cov2, COVID-19.)

I. INTRODUCCIÓN

Una de las áreas fundamentales de la salud del ser humano es su componente mental, allí se desglosa el comportamiento de este. De acuerdo con la OMS, la salud mental es “un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”.

A raíz de todo lo sucedido desde el 19 de diciembre en Wuhan, la propagación del virus SARS-Cov-2 o más comúnmente llamado COVID-19, fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de carácter internacional el día 30 de enero de 2020 en base al Reglamento Sanitario Internacional (2005), este virus, ha desglosado un sin número de detonantes que han afectado la salud mental de los seres humanos, pues se ha visto deteriorada por la situación.

Se desea realizar un análisis de la información base de la investigación buscando determinar las principales afectaciones reportadas por los colombianos causados por el confinamiento generado por el SARS-Cov-2 o COVID-19, a su vez, determinar, conceptualizar y contextualizar las principales afectaciones reportadas por los colombianos causados por el confinamiento, al mismo tiempo, mostrar las principales afectaciones y por último determinar el impacto de las principales afectaciones reportadas por los colombianos causados por el confinamiento.

Al realizar este artículo, hizo una recopilación de la información por otros grupos de investigación, entes gubernamentales y organizaciones internacionales de salud pública con el fin de determinar la prevalencia de afectaciones en la salud mental.

II. MATERIALES Y METODOS

La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de carácter internacional el día 30 de enero de 2020 con base al Reglamento Sanitario Internacional (2005). En la región de América el primer caso fue confirmado por Estados Unidos el 20 de enero del 2020, seguido de Brasil, el primer país de Latinoamérica el 26 de febrero de 2020, desde esta fecha el COVID 19 se propagó a los 56 países y territorios de Américas.

Gráfico 1: Mapa de casos notificados.

Fuente: Pan American Health Organization-World Health Organization 2021

Descripción: Número acumulado de casos notificados de COVID-19 en la Región de las Américas y tasa de incidencia correspondiente (por 100.000 personas) por país y territorio, al 4 de octubre del 2021.

Colombia actualmente, al momento de escribir este artículo (01 de noviembre), según el Instituto Nacional de la Salud, en Colombia se presentaron más de 5,003,977 personas confirmadas con el virus, de las cuales 12,664 se encuentra con el virus activo, 4,847,217 personas recuperadas y una cifra de 127,311 fallecidos (Min. Salud, 2021).

El desarrollo de las vacunas no se hizo esperar y en transcurso de los años 2020 y 2021 son varias las opciones que han llegado al país, y por lo cual permitió que el gobierno avanzará con su plan de vacunación cuyo objetivo en su primera fase fue reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves

por este virus, las cuales ya se llevan más de 47,286,478 dosis registradas.

Gráfico 2 - Vacunas aplicadas contra el Covid19

Fuente: consolidado reporte entidades territoriales: reporte rápido aplicación de dosis vacunas COVID-19, Dirección y promoción y Prevención- MSPS.

Descripción: Cifras de vacunación en Colombia, por departamentos y aplicaciones por fecha.

A partir del contagio por el SARS Cov 19, se ha desatado un sin número de afectaciones tanto sociales, físicas, económicas y mentales, que no se había experimentado en una magnitud tan grande como fue esta. Ha llegado a paralizar procesos, economía, entre otras actividades importantes, por otro lado, ha realizado cambios en procedimientos tradicionales y por qué no, de mejorar otros aspectos que no se tenían en cuenta por la manera en que se venían desarrollando. Aun así, en medio de este suceso, al tener efectos negativos como positivos, no podemos dejarlos atrás y seguir ignorando situaciones apremiantes como lo es la salud mental.

La salud mental juega un papel muy importante para los seres humanos, de allí emana las emociones ya sean buenas o malas, a su vez, deriva la actitud con que se enfrentan las diferentes situaciones, el estado de ánimo y lo más fundamental, la salud de nuestro cuerpo en general. Al tener situaciones que hacen traer pensamientos y emociones erróneas como tristeza, soledad, pesimismo, disconformidad consigo mismo bien sea por el distanciamiento de las personas más cercanas al círculo familiar y social, generan reacciones en el cuerpo, tales como cansancio, fatiga, disminución del apetito, falta de concentración, pérdida de energía, entre otras, que conllevan al estrés, a la depresión y la ansiedad, (Caracol Radio, 2021), (Gamboa et al, 2020).

En la última década la salud mental ya venía siendo un problema en crecimiento, sobre todo en la juventud alrededor de todo el mundo, (Naciones Unidas, 2020), el cual no se venía prestando atención prioritaria por parte de los entes gubernamentales, sin embargo, la explosión de índices de suicidio y casos de violencia intrafamiliar se desbordó desde mediados del año 2020, prendiendo las alertas en todos los sectores, pero con mayor énfasis en la juventud. Hay otros factores que se vienen presentando por depresión, estrés y

ansiedad, cuya consecuencia se manifiesta en la forma de actuar del individuo para consigo mismo o su entorno, en ocasiones se afecta la composición corporal, esto es: sobrepeso (El Espectador, 2021) o anorexia (El país, 2019), y en otros casos las temibles adicciones y a drogas.

De acuerdo con lo anterior, han surgido estudios e investigaciones con respecto a los efectos que está dejando la pandemia por el Covid-19, por sus confinamientos y restricciones obligatorias en los diferentes territorios del mundo y más específicamente en Colombia.

Muchos de estos estudios son de índole psicológico y epidemiológico, que buscan identificar cómo han sobrellevado las personas a nivel emocional y conductual en el desarrollo de la pandemia. Han llegado a la conclusión que la pandemia COVID-19 está relacionada con cambios físicos y afectaciones a la salud mental de las personas (Cifuentes et al, 2020), (Gamboa et al, 2020).

Se destaca en uno de ellos que el estrés, ansiedad y depresión fueron en aumento debido a la situación de la propagación y vivencia de la pandemia, nadie está exonerado de presentar estos síntomas en su salud mental, ni siquiera las personas que están a cargo y liderando la primera línea, en esta pandemia COVID-19, (Monterrosa et al, 2020).

En dichos estudios presentados por diferentes autores, las principales afectaciones presentadas por el confinamiento son: ansiedad, estrés, depresión, suicidios, sobrepeso, aumento del consumo de drogas y más, (Campo et al, 2020), (Monterrosa et al, 2020), (Gamboa et al, 2020), derivados del miedo por los confinamientos que fueron establecidos en los diferentes gobiernos incluido Colombia, a partir de marzo del 2020 y contagios elevados en poco tiempo.

Adicionalmente, según el DANE, otras de las afectaciones que se reportan y agravan la condición mental son: situación económica, laboral, social y familiar. También se refleja en estudios publicados en Profamilia (Cifuentes et al, 2020), que en rango de edades se ven involucrados más los jóvenes de 18-29 con afectaciones más altas en relación con personas de tercera edad. Como lo manifestó Liliana Betancourt, jefe de la Unidad de Salud Mental del Instituto Roosevelt y miembro de la Junta directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, quien señaló al Caracol Radio en entrevista del día 29 octubre del presente año, que, para diciembre de 2020, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud, en Colombia había 1.178 psiquiatras, de los cuales aproximadamente 120 son psiquiatras infantiles, (Caracol Radio, 2021).

En el periódico El País(2020) y El Portafolio (2020) Astrid Arrieta Molinares, presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, indica que: “actualmente el 40 % de la población tiene mayor probabilidad de padecer algún tipo de problemas relacionados con salud mental, y se van a duplicar las cifras de padecimientos relacionados con la depresión”. Según los

indicadores el volumen de llamadas solicitando ayuda a las líneas públicas y privadas, para orientación psicológica o reporte de enfermedad mental se han incrementado en un 30% en Colombia, dando claros indicios de la problemática causada por los efectos de la pandemia en el país, impactando en gran parte la juventud, y reflejándose en la normalización de la escolaridad, en donde se han dado casos en jóvenes de 12 años en adelante, con alguna afectación mental.

III. ANÁLISIS

En cualquier edad se puede presentar depresión, estrés y ansiedad, como se mencionó en los dos párrafos anteriores (Caracol Radio, 2021), debido a que todos están expuestos a situaciones que pueden generar una carga mental pesada para sobrellevar en el momento, como puede ser una pérdida de un ser querido, contagio por virus y grave afectación en el organismo, pérdida de empleo en pandemia y confinamiento, entre muchas otras situaciones, los efectos adversos son muy marcados en la mayor parte de la población en general, ya sea por la naturaleza de su trabajo que lo expone frente al virus, por emociones fuertes o por aislamientos presentados.

Según indican Meza G. y L. Suárez (2020), desde el aspecto psicológico las reacciones frente a la pandemia suelen ser agudas; sin embargo, se debe tener muy en cuenta que, pueden llegar a evidenciar secuelas emocionales a largo plazo. La presencia de algunas reacciones psicológicas depende, a su vez, de ciertos aspectos individuales específicos, como intolerancia, incertidumbre, vulnerabilidad percibida, enfermedad o propensión a la ansiedad.

Caballero y Campo (2020), mencionan que, el estrés emocional puede generar en el individuo consecuencias neurobiológicas las cuales incrementan la probabilidad de exacerbar enfermedades concomitantes y hacen vulnerable al sujeto a reunir criterios para un trastorno mental, en particular, trastornos de ansiedad, depresivos, alteraciones en el sueño y estrés agudo.

La pandemia ocasionó que las personas pasaran la mayor parte de su tiempo en casas, con el fin de evitar la propagación desmedida del virus y sus efectos negativos, esto llevó a las personas a experimentar un cambio brusco, en la cual, su forma de interactuar y comunicarse con los demás cambió de forma drástica.

Vinaccia et al (2021), señalan que la ansiedad es uno de los principales riesgos que han desarrollado las personas por causa de la pandemia del Covid-19. La ansiedad corresponde a una respuesta emocional que presenta una persona ante situaciones que interpreta o relaciona como peligrosas, pero que no se pueden valorar como tal, ya que es una manera de reaccionar no adaptativa. Es debido a estas causas que la ansiedad está considerada como uno de los trastornos prevalentes en la actualidad y que afecta a un gran número de personas y se

manifiesta en múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico.

IV. HALLAZGO

Como lo indican en el Informe número 3 de Profamilia, realizado y ejecutado por Cifuentes et al (2020), hicieron una encuesta donde obtuvieron participación de 3.549 personas mayores de 18 años; estos señalan que las siguientes afectaciones fueron generadas e iban en aumento por la pandemia como: estrés, temor, ansiedad, pérdida de sueño, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, aumento de actos de violencia y que son de suma urgencia tratar para generar consciencia sobre estos factores, que obligan a cambios de conducta, cambios de motivación y preocupación. Al ser forzados, se requiere ejecutar medidas de mitigación y así, evitar la degradación de la salud mental en los seres humanos.

A su vez, recalcan que por género las mujeres fueron más afectadas con un 78% que por los hombres por un 68%. Teniendo en cuenta el dato anterior, desglosan que en rango de edades donde más percibió afectación fue en 18 a 29 años, seguido por los 30 a 39 años.

Por otro lado, el estudio de investigación realizado por Betacur (2020), resaltaban que hallaban 4 veces más información sobre los riesgos de la depresión y sus posibles tratamientos que información sobre la prevención de esta, llegando a la conclusión que no se está trabajando en el desarrollo de estrategias suficientes para evitar este tipo de problema que afecta a la salud mental.

Así mismo, en el estudio realizado por Castaño y Tobón (2020), sobre la ansiedad y el bienestar psicológico entre dos eras: millennials y centennials, evidenciaron en los resultados que se diferenciaba significativamente mayor ansiedad presente en los centennials que en los millennials, de otro modo, el bienestar psicológico en relaciones positivas y autonomía obtuvieron mayor puntuación en los millennials.

La Política Nacional de Salud Mental en Colombia (Ministerio de Salud, 1998), revela información epidemiológica en donde se establece una alta prevalencia de alteraciones de salud mental en la población general y un aumento progresivo en su incidencia como resultado de múltiples factores relacionados con la transición de la salud de los colombianos. Dichos problemas relacionados con el comportamiento y la salud mental de los individuos y las comunidades deben ser considerados como problemas prioritarios de salud pública.

Los datos del Segundo Estudio Nacional de Salud y Consumo de Sustancias Psicoactivas (Santacruz, Gómez, Posada & Viracachá, 1995), sobre depresión leve, moderada y severa, sugieren que los jóvenes colombianos entre los 16 y 21 años muestran los más altos índices de depresión en comparación con otros rangos de edad, a excepción de la

depresión severa en los hombres en el rango de 28 a 33 años. Además, según los datos de la Secretaría de Salud de Bogotá, en el año 2000 la tercera causa de muerte de los jóvenes de 14 a 26 años se debió a las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con un 7.0% del total de muertes (las mujeres 6.8% y los hombres 7.1%), después de las agresiones violentas y los accidentes de tránsito (Departamento Administrativo de Acción Comunal – DAACD, 2003).

Se evidencia que en los dos últimos años los jóvenes han aumentado trastornos mentales debido a que surgió un cambio drástico a nivel mundial y a causa de esto las personas se vieron obligadas a cambiar su estilo de vida, por tal motivo y aun ha sido un poco difícil volver a retomar nuevamente la vida cotidiana que se llevaba antes de esta pandemia, debido a esta situación los entes encargados de esta problemática de salud pública ha tenido que tomar cartas en el asunto antes de que se convierta en una pandemia “Mental”.

El ministerio de salud ha estado realizando campañas para minimizar este problema público, han aumentado programas para jóvenes, están dando prioridad a los jóvenes para tener un empleo formal, acceder a la universidad y obtener otros beneficios que está ofreciendo el gobierno.

Los síntomas de la depresión pueden variar en severidad, de depresión leve a moderada a severa (Álvarez et al. 2008, p.12). Los autores, advierten que, si experimentan síntomas de depresión durante la mayor parte del día, todos los días, durante más de dos semanas, se debe buscar ayuda de un médico o psicólogo. La depresión es una condición compleja y sus causas no se entienden completamente. Sin embargo, varios factores que contribuyen pueden conducir a la depresión. Para Jonis y Llacta (2013), estos pueden incluir factores biológicos, por ejemplo, genética o experiencia de enfermedad o lesión física; y factores psicológicos o sociales como experiencias que se remontan a la infancia, el desempleo, el duelo o eventos que cambian la vida, como el embarazo. También enfermedades amenazantes, como enfermedades cardíacas, dolores crónicos de espalda o cáncer, se han asociado con un mayor riesgo de depresión (Jonis y Llacta, 2013, p. 67), (Oliver Quetglas, et al. 2013, p. 19).

Se resalta que la depresión o los cambios de ánimo no solo son temporales, sino que pueden ser experiencias que viene afectando desde muy edad temprana, sólo que no había dado la importancia que debería tener en estos momentos, donde la persona por temor a ser juzgado tarda mucho o no resuelve en pedir ayuda profesional y allí es cuando se van aumentando las afectaciones hasta llevar a la enfermedad.

Los estudios que realizaron Gamboa et al (2020), resaltan los siguientes resultados de la encuesta aplicada:

- El 76% del total se posiciona en la característica asociada al nivel de depresión mínima.
- El 14% del total se identifica en la característica asociada al nivel de depresión leve.

- El 6% del total se posiciona en la característica asociada al nivel de depresión moderada.
- El 3% del total se identifica en la característica asociada al nivel de depresión grave.

En total, teniendo en cuenta todos los niveles de depresión llegan al 80% del total que indican un aumento de tristeza, disminución de sueño, disminución de concentración, cansancio físico, desorden alimenticio, entre otros, debido al confinamiento. También se evidencia en los resultados que las mujeres se posicionan más en niveles de depresión mínima y leve, mientras que los hombres se sitúan en los niveles moderado y grave. A su vez, analizaron que las edades entre 16 y 35, tienen mayor afectación en niveles de depresión sin importar el estado civil en que se encuentran.

El mismo estudio (Gamboa et al, 2020), evidenció que el 75% de los encuestados ha tenido algún problema de salud mental relacionado con el aislamiento preventivo obligatorio decretado por la pandemia de Covid-19. Según Rivillas (2020) “De este 75% que asegura haber tenido alguna afectación mental durante la cuarentena, el 54% dice haberse sentido nervioso, el 53% cansado, el 46% impaciente y el 3 % ha sentido rabia o ira por el aislamiento, siendo los jóvenes entre los 18 y 29 años los más afectados por la situación”.

Este estudio contradice a la investigación realizada, dado que acá los resultados obtenidos reflejaron que los jóvenes son los más afectados por la pandemia y por el contrario el presente estudio arrojó que el 87,5% de los jóvenes entre edades de 18-44 años manifestaron ausencia de ansiedad.

Por otro lado, Monterrosa et al (2020), realizaron un estudio al sector salud, destacaron que más del 70% de los médicos manifestaron que tenían miedo, al poder ser fuentes de contagio tanto para sus familias como para los pacientes que no estuvieran infectados e incluso con miedo a morir por el virus COVID-19, siete de cada 10 médicos presentaban síntomas de ansiedad o estrés. Cabe destacar del estudio que, a través de la somatización, que es un mecanismo de defensa que realiza el cuerpo de manera inconsciente a partir de una emoción, lo puede transformar a un síntoma físico, generando de esta manera ansiedad, miedo, estrés, hasta histeria y/o pánico en los individuos y también la reducción de dopamina, ácido y-aminobutírico, serotonina, endorfina, acetilcolina, adrenalina, se asocia con la depresión, ansiedad, obsesión, dificultad para el control de tristeza, ira y emociones negativas.

Esto indica que el estrés, la ansiedad y la depresión fueron en aumento debido a la situación de la propagación y vivencia de la pandemia.

V.CONCLUSIONES

Son varios los estudios que se han realizado a partir de la inclusión de la pandemia a consecuencia del COVID-19 en

la rutina de las personas, lo que conlleva a confinamientos obligatorios y una nueva forma de adaptabilidad que no se había presentado hasta la fecha. Estos estudios en su amplia mayoría determinan que se ha presentado un incremento en el número de personas que han presentado afectaciones como: depresión, ansiedad, estrés, entre otras, muchas de las cuales se evidenciaban en menor medida en las personas, que por el confinamiento se hicieron más presente y presentaron afectación en el día a día de las personas

A partir de las investigaciones realizadas sobre la salud mental de los colombianos se evidenciaron las siguientes como las afectaciones principales y que en su mayoría tiene las personas:

- Intolerancia e incertidumbre en cuanto al desarrollo de la pandemia y las afectaciones que está presente en el día a día de las personas
- Sensación de vulnerabilidad y propensión a presentar ataques de ansiedad y/o estrés.
- Falta de motivación para el desarrollo de sus actividades diarias, causa que es cada día más frecuente aún con la
- Todos estos factores principales mencionados anteriormente pueden variar según cada individuo y el rango de edad en el cual se encuentra.

Las principales afectaciones desarrolladas a partir de los problemas mentales presentados por los colombianos son en mayor medida a la adaptación de la nueva normalidad (interacción y comunicación con los demás) y al desarrollo de secuelas emocionales que en su medida pueden ser de corto o largo plazo.

Por este motivo se hace indispensable que las personas reconozcan que están presentando un problema el cual puede llegar a evolucionar con el tiempo y afectar en gran medida su vida, ya sea que lo trate o consulte con un experto o que sea interiorizado por cada uno, se debe tener presente los riesgos con el fin de encontrar la manera adecuada de tratarlo y superarlo.

También se resalta que el estilo de vida del ser humano ha cambiado en los últimos años y se identifica que la calidad de vida ha desmejorado y por tal motivo cada día ha aumentado el estrés donde a veces se debe afrontar individualmente y esto ha tenido un desequilibrio de supervivencia del ser humano.

Se debe prestar gran atención a estas afectaciones para evitar así que la se vea comprometida y deteriorada y más en la era de la pandemia, donde se ve forzada a situaciones de estrés y ansiedad y en muchos casos la mayoría de las personas no acuden a ayudas para ser tratada

- Sensación de vulnerabilidad y propensión a presentar ataques de ansiedad y/o estrés.
- Falta de motivación para el desarrollo de sus actividades diarias, causa que es cada día más frecuente aún con la

Todos estos factores principales mencionados anteriormente pueden variar según cada individuo y el rango de edad en el cual se encuentra. Teniendo en cuenta lo escrito anteriormente, nadie está exonerado de presentar estas afectaciones en su salud mental, ni siquiera las personas que están a cargo y liderando la primera línea, en esta pandemia COVID-19.

VI. REFERENCIAS

1. Campo-Arias, A., Pedrozo-Cortés, M. J., & Pedrozo-Pupo, J. C. (2020). Pandemic-Related Perceived Stress Scale of COVID-19: An exploration of online psychometric performance. Escala de estrés percibido relacionado con la pandemia de COVID-19: una exploración del desempeño psicométrico en línea. *Revista Colombiana de psiquiatría (English ed.)*, 49(4), 229–230. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.05.005>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7366950/>
2. Monterrosa-Castro A, Dávila-Ruiz R, Mejía-Mantilla A, Contreras-Saldarriaga J, Mercado-Lara M, Florez-Monterrosa C. (2020). Estrés laboral, ansiedad y miedo al COVID-19 en médicos generales colombianos. *MedUNAB [Internet]*. 22 de julio de 2020 [citado 12 de octubre de 2021];23(2):195-13. Disponible en: <https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/3890>
3. Gamboa Suárez, A. A., Hernández Suárez, C. A., & Prada Nuñez, R. (2020). Efectos depresivos del aislamiento preventivo obligatorio asociados a la pandemia del Covid-19 en docentes y estudiantes de una universidad pública en Colombia: Efectos depresivos del aislamiento preventivo obligatorio asociados a la pandemia del Covid-19 en docentes y estudiantes de una universidad pública en Colombia. *Psicogente*, 24(45), 1-20. Disponible en: <https://doi.org/10.17081/psico.24.45.4156>
4. Cifuentes Avellaneda, A, Rivera Montero, D., Vera Gil, C., Murad Rivera, R., Sánchez, S. M., Castaño, L. M., Royo M y Rivillas García, J. C. (2020). Informe 3. Ansiedad, depresión y miedo: impulsores de la mala salud mental durante el distanciamiento físico en Colombia. Disponible en: DOI: 10.13140/RG.2.2.32144.64002
<https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Informe-3-Ansiedad-depresion-y-miedo-impulsores-mala-salud-mental-durante-pandemia-Estudio-Solidaridad-Profamilia.pdf>
5. Betacur Agudelo, D., Giraldo Usuga, A. M.; Becerra Romero, J. M., Palacios Carlos, A. V. (2020-12-14). “Prevenir la depresión” La mejor intervención para los adultos mayores en estado de confinamiento. Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Disponible en: <https://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/2210>
6. López Suarez, I. C., Quiñonez García, M. G y Pava Garzón, P. L. (2020). Protocolo de prevención en salud mental para la ansiedad y depresión [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. Disponible en: <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/32851>
7. Castaño Cortés, E y Tobón Gallán, J. (2020-11-01.). Estudio comparativo de Ansiedad y Bienestar Psicológico entre las generaciones Millennials y Centennials de distintas ciudades de Colombia. Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria. Disponible en: <https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1232>
8. Vinaccia, S., Bahamón, M. J., Trejos Herrera, A. M. (2021). Validación de la escala de ansiedad al coronavirus en una muestra colombiana. Universidad Simón Bolívar. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12442/8058>
9. Meza Ferreira, G. J., Suarez Cervantes, L. P. (2020). Detección de ansiedad durante la pandemia por Covid 19 y recomendaciones para su manejo [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. Disponible en: <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/32859>
10. Cesar A. Arango-Dávila, Hernán G. Rincón-Hoyos. Trastorno depresivo, trastorno de ansiedad y dolor crónico: múltiples manifestaciones de un núcleo fisiopatológico y clínico común. *Revista Colombiana de Psiquiatría (English ed.)*, Volume 47, Issue 1, January–March 2018, Pages 46-55. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2016.10.007>

11. Pardo A., Graciela, & Sandoval D., Adriana, & Umbarila Z., Diana (2004). Adolescencia y depresión. *Revista Colombiana de Psicología*, (13),17-32. [fecha de Consulta 25 de Octubre de 2021]. ISSN: 0121-5469. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80401303>
12. DANE (2020). Encuesta de Pulso social. Consultado el 01 de noviembre. Recuperado en: <https://www.dane.gov.co/files/webinar/presentacion-webinar-salud-mental-en-colombia-21-10-2020.pdf>
13. IPA; Salud mental - Nota de política pública: ¿Cómo se relaciona la pandemia del COVID-19 con la salud mental de los colombianos? Recuperado en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Notas_politica_publica_SALUD%20MENTAL_22_04_21_V7.pdf
14. El Tiempo, (2020). Pandemia ha golpeado emocionalmente a 6 de cada 10 colombianos. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/salud/encuesta-del-dane-revela-afectaciones-de-la-pandemia-en-la-salud-mental-de-los-colombianos-544811>
15. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, (2021); Notas estadísticas - Salud mental en Colombia: Un análisis de los efectos de la pandemia. Recuperado de: <https://ascofapsi.org.co/pdf/Noticias/Estad%C3%ADstica%20de%20Salud%20mental%20en%20Colombia-%20pandemia%202021%20.pdf>
16. Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Minsalud ratifica su compromiso con la salud mental de los colombianos. Recuperado de: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-ratifica-su-compromiso-con-la-salud-mental-de-los-colombianos.aspx>
17. Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Salud mental, uno de los principales retos de la pandemia. Recuperado de: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Salud-mental-uno-de-los-principales-retos-de-la-pandemia.aspx>
18. Ramírez-Ortiz, J., Castro-Quintero, D., Lerma-Córdoba, C., Yela-Ceballos, F., & Escobar-Córdoba, F. (2020). Mental health consequences of the COVID-19 pandemic associated with social isolation. *Colombian Journal of Anesthesiology*, 48(4). Disponible en: <https://doi.org/10.5554/22562087.e930>
19. Organización Mundial de la Salud. (2020). Los servicios de salud mental se están viendo perturbados por la COVID-19 en la mayoría de los países, según un estudio de la OMS. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey>
20. Ramírez-Ortiz J, Castro-Quintero D, Lerma-Córdoba C, Yela-Ceballos F, Escobar-Córdoba F. (2020). Mental health consequences of the COVID-19 pandemic associated with social isolation. *Colombian Journal of Anesthesiology*. 2020;48(4):e930. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rca/v48n4/es_2256-2087-rca-48-04-e301.pdf
21. Organización Mundial de la Salud. (2020). Cuidar nuestra salud mental. Recuperado de: <https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health>
22. Escobar Toro, Santiago. (2020). Situación de salud mental en el área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el aislamiento preventivo decretado en Colombia por la pandemia del covid 19: un análisis exploratorio. Disponible en: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/17450/Santiago_EscobarToro_2020.pdf?sequence=2&isAllo wed=y
23. Organización Mundial de la Salud. (2021). Depresión. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression>
24. Rivillas, J. (2020). El 75% de los encuestados han tenido problemas de salud mental por la cuarentena [Mensaje en un blog]. <https://www.radionacional.co/noticias/salud-mental-cuarentena-profamilia>
25. Respo Garay, C. (2021, 19 agosto). Las cinco pandemias más letales de la historia de la humanidad. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.es/historia/2020/11/cinco-pandemias-mas-letales-de-historia-de-humanidad>

26. Minsalud. (2021, 31 octubre). Vacunación contra COVID-19.
<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx>
27. Pan American Health Organization - PAHO. (s. f.). Situación de la Región de las Américas por el brote de COVID-19. Organización Panamericana de la salud. Recuperado 1 de noviembre de 2021, de <https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19->
29. Rubia Cobo-Rendón, Andrés Vega-Valenzuela, Diego García-Álvarez, Consideraciones institucionales sobre la Salud Mental en estudiantes universitarios durante la pandemia de Covid-19 , CienciAmérica: Vol. 9 Núm. 2 (2020): ESPECIAL “Desafíos Humanos ante el COVID-19”
30. Sanabria-Mazo, J., Useche, B., Riaño-Lara, V., Rojas-Gómez, J., Carmona, M., MéndezUlrich, J., Feliu-Soer, A., Mateo-Canedo, C., Selva-Olid, C., Crespo, N., Muro, A., Sanz, A. (2020). Efectos en la salud mental de la población colombiana durante la pandemia del COVID-19. <https://www.researchgate.net/project/PSY-COVIDCOLOMBIA>